

– стратегія прориву, яка застосовується приватними клініками або реформованими державними закладами, які прагнуть розширити свою присутність на ринку, і передбачає впровадження інноваційних медичних технологій, нових підходів до діагностики та лікування, партнерство з міжнародними організаціями;

2) стратегії антикризового управління у закладах охорони здоров'я:

– стратегія стабілізації, яка застосовується при економічних труднощах, дефіциті кадрів або медичних ресурсів і передбачає раціональний розподіл фінансування, зміни у структурі управління, посилення контролю за витратами;

– стратегія скорочення, яка використовується у випадках глибокої кризи і передбачає об'єднання відділень, зменшення адміністративного персоналу, відмову від нерентабельних послуг;

– стратегія реструктуризації, яка включає кардинальні зміни в управлінні закладом охорони здоров'я, реформування фінансування, впровадження нових моделей надання медичних послуг і вимагає залучення інвестицій, зміни оргструктури, перепрофілювання закладу.

Таким чином, антикризові стратегії мають бути спрямовані на забезпечення стійкості медичних установ, покращення якості надання послуг та збереження кадрового потенціалу. В теперішніх умовах особливу увагу слід приділяти адаптації до нестачі ресурсів, цифровізації та ефективному управлінню медичними закладами. Загалом антикризові стратегії повинні поєднувати превентивне управління (з метою попередження криз), управління в умовах кризи та, безумовно, реактивне управління (для винесення «уроків» з подоланої кризи, нагромадження позитивного досвіду).

Список використаних джерел

1. Василюк Я. Управління кризами у закладах охорони здоров'я. URL: <https://surl.li/twrltu> (дата звернення: 05.05.2026).

О.С. Чмир

Завідувач відділу формування академічних ресурсів, д-р екон. наук,
професор, ДНУ УкрІНТЕІ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ У ПАСТЦІ МІЖ ІННОВАЦІЯМИ ТА ВРАЗЛИВОСТЯМИ

В наш час дані стають самостійним економічним активом, який можна порівняти за значущістю з капіталом, технологіями та людськими ресурсами. Бізнес, державні структури та наукові організації зацікавлені у доступі до масивів даних, які дозволяють оперативно і з високим рівнем деталізації оцінювати поточну ситуацію, виявляти нові тренди, своєчасно ідентифікувати

кризові чинники, визначати точки зростання, прогнозувати розвиток, передбачати поведінку людей та економічних агентів, аналізувати попит і пропозицію, персоналізувати рекламу, оптимізувати управлінські процеси, створювати нові продукти. Специфіка даних як ресурсу полягає в тому, що вони не вичерпуються при використанні: той самий масив може бути багаторазово задіяний. Разом із тим виникають ризики концентрації даних у віданні обмеженої кількості глобальних платформ, які мають практично безперервний доступ до інформації (статистичної, соціологічної, комерційної, виробничої), що посилює їхнє ринкове домінування. Чим більше даних збирає платформа, тим більш ефективними стають її алгоритми, тим більше користувачів вона приваблює і тим більше нових даних накопичує. Концентрація величезних масивів інформації у невеликій групі суб'єктів робить останні уразливими до кібератак, технічних збоїв, несанкціонованих витоків даних та зловживань. Також може виникати залежність держав, бізнесу і суспільства від зовнішніх цифрових інфраструктур: коли критично важливі дані перебувають під контролем іноземних компаній, виникають загрози економічній стійкості та цифровому суверенітету. Не всі країни та регіони мають однаковий доступ до цифрової інфраструктури, обчислювальних потужностей, масивів даних й інструментів ШІ. Формується цифрова нерівність: розвинені технологічні центри отримують переваги в інноваціях, інвестиціях та продуктивності, тоді як менш розвинені ризикують опинитися в становищі аутсайдерів і пасивних споживачів зовнішніх цифрових рішень. Тому необхідно забезпечити контрольований обмін даними й технологіями між державними структурами, бізнесом і науковою спільнотою. Бізнес надаватиме агреговані дані, які можуть використовуватись для створення нових сервісів і прогнозування, а знеособлені державні дані - для дослідження соціальних процесів, створення аналітичних інструментів і розроблення нових методів роботи з інформацією.

Збір, систематизацію та аналіз даних забезпечують сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які стрімко вдосконалюються. Вони є потужним чинником економічного розвитку, створюють значні можливості та одночасно формують серйозні ризики. Алгоритмам дедалі частіше делегують розроблення управлінських та бізнесових рішень, які раніше належали виключно до компетенції людини. Вони тепер визначають кредитоспроможність, ранжують кандидатів під час найму, розраховують страхові ризики, формують рекламні пропозиції, забезпечують видимість інформації в цифровому середовищі. Формально алгоритми вважаються нейтральними, проте на практиці це не так. Виникає необхідність створення надійних механізмів аудиту та контролю алгоритмів. Йдеться про перевірку цифрових систем на наявність прихованої упередженості, протидію введенню в оману та дезінформації, недопущення дискримінації. Для цього має бути забезпечена різноманітність та висока якість навчальних даних, запроваджена незалежна експертиза цифрових систем, посилене нормативне регулювання прозорості та підзвітності алгоритмічних рішень. Оскільки системи штучного інтелекту працюють як «чорна скринька», коли користувач отримує результат,

але далеко не завжди розуміє, яким чином його було отримано, потрібно зробити так, щоб алгоритмічні рішення були зрозумілими, перевірюваними і підзвітними. При цьому прозорість полягає не лише у технічному розкритті принципів роботи алгоритмів, а й наявність механізмів зовнішнього контролю.

ІІІ та великі дані впливають не лише на економіку та політику, а й на науку та освіту. Вони одночасно виступають стратегічним ресурсом і джерелом ризиків, серед яких контроль над інформацією з боку глобальних платформ, індексування публікацій, алгоритмічна аналітика. Посилюється інформаційне перевантаження: обсяг наукових даних зростає настільки швидко, що без автоматизованих інструментів пошуку та аналізу орієнтуватися в ньому стає дедалі складніше. Відкритий доступ дійсно прискорює поширення результатів досліджень та сприяє більш швидкому впровадженню інновацій. Проте, поширення ІІІ без відповідного контролю знижує бар'єри для участі у науковій діяльності, порушує баланс між суспільними, комерційними інтересами та академічною свободою. Сучасні дослідження дедалі більше залежать від цифрової інфраструктури: наукових репозиторіїв, дата-центрів, високопродуктивних обчислювальних систем та платформ для спільної роботи. Ця інфраструктура дозволяє зберігати й обробляти величезні масиви даних, проводити складний аналіз, моделювання процесів та підтримувати міжнародне співробітництво. Відбувається автоматизація дослідницьких процесів при роботі з даними, здійсненні статаналізу, виявленні наукових трендів, підготовки аналітичних оглядів. Використання інструментів ІІІ значно прискорює дослідницьку роботу та дозволяє науковцям зосередитись на інтерпретації результатів й постановці складних завдань. Але закономірно виникає питання стосовно меж автоматизації науки та відповідальності вчених, оскільки делегування частини роботи алгоритмам посилює ризик зниження якості результатів ДіР. Наразі виникла та отримала повсюдне поширення нова дефініція «нейрослоп» (від англ. slop - помії) що означає низькоякісний беззмістовний контент у вигляді текстів, схем, інфографіки, картинок та відео, згенерований за допомогою ІІІ-інструментів, який виглядає дуже схожим на продукти людської творчої діяльності, але таким не є і не несе ніякої дійсної цінності.

На окрему увагу заслуговує зв'язок цифрової трансформації з питаннями екології та сталого розвитку. Цифрові технології тривалий час сприймалися як екологічна альтернатива традиційній економіці. Онлайн-сервіси, електронний документообіг, дистанційна робота та автоматизація дійсно дозволяють скорочувати транспортні витрати, споживання паперу та використання ряду фізичних ресурсів. Інтелектуальні системи управління допомагають знижувати енергоспоживання, оптимізувати транспортні потоки, здійснювати моніторинг викидів, підвищувати ефективність виробництва. Разом із тим, по мірі стрімкого зростання обчислювальних потужностей, хмарних сервісів та штучного інтелекту стає очевидним, що цифрова економіка має значний екологічний слід. Це гостро ставить питання про пошук розумного балансу між технологічним зростанням та екологічною безпекою. Функціонування цифрової інфраструктури потребує величезної кількості енергії та складних

систем охолодження, масштабного використання рідкоземельних матеріалів для виробництва спеціального обладнання, супроводжується промисловими викидами та зростанням масштабів електронних відходів. Навчання великих ШІ-моделей потребує колосальних обчислювальних потужностей та значного енергоспоживання. Додаткове навантаження створює масове використання ГШІ-сервісів, які працюють у режимі постійних запитів користувачів. Причому чим складніша модель ШІ і чим більший обсяг даних вона використовує, тим вища потреба в обчислювальних потужностях. У результаті одним із дійсно актуальних завдань стає узгодження цифрової трансформації з принципами сталого розвитку на засадах ESG (Environmental, Social, Governance) з фокусом на питаннях контролю енергоспоживання, захисту даних, етичності алгоритмів, умов праці, прозорості платформ та стійкості ланцюжків постачання технологічного обладнання.

Є.Д. Симонов,

М.н.с., магістр

С.В. Єршов

Зав. відділу №155, доктор ф-м наук, с.н.с.

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ

ЕНТРОПІЙНО-ТОПОЛОГІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ФІНАНСОВИХ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМАХ

Вступ. Фінансові системи належать до класу складних недетермінованих систем, у яких макроскопічна динаміка формується не лише зовнішніми збуреннями, а й ендогенними взаємодіями між агентами. До таких агентів можуть належати інституційні інвестори, банки, фонди, торгові алгоритми, сектори ринку або окремі фінансові інструменти. За нормальних умов взаємодії між ними є неоднорідними, частково локальними та залежними від режиму. Перед кризовими станами часто виникає протилежна ситуація: зростає синхронізація, посилюються кореляції, збільшується залежність від обмеженої кількості інформаційних джерел або ринкових центрів впливу.

Об'єктом дослідження є фінансова мультиагентна система, макродинаміка якої поблизу критичних точок визначається явищем уповільнення відповіді на збурення (critical slowing down).

Нехай $X_{t+1} = F(X_t) + \xi_t$ – локальна лінеаризація макродинаміки системи, а $J(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$ – відповідний Якобіан. Тоді наближення системи до точки фазового переходу еквівалентне умові: